

OSIEDLE OFICERSKIE W KRAKOWIE

„Skrócone studium zabytkowego założenia urbanistycznego”.

Zespół autorski:

mgr Małgorzata Baczyńska

mgr inż. arch. Anna Staniewska

Współpraca ze strony Muzeum Inżynierii Miejskiej:
Waldemar Brzoskwinia

Autorzy składają uprzejme podziękowania p. Agnieszce Pasiece za udostępnienie do wglądu fotografii archiwalnych Osiedla Oficerskiego oraz p. Marcinowi Jakubowi Mikulskiemu za wiadomości i materiały nt. fortyfikacyjnego zainwestowania terenów osiedla przed 1918 r.

Spis treści:

1.	Wstęp, cele, źródła.....	3
2.	Geneza	3
2.1	Czynnik ogólny (zewnętrzny) - teoria i praktyka urbanistyki w 1. ćw. XX w. ...	4
2.2	Czynniki szczególne (miejscowe).....	5
2.2.A	Plan Wielkiego Krakowa	5
2.2.B	Fortyfikacje	5
2.2.C	Zainwestowanie terenu	6
2.2.D	Ciążenie zabudowy mieszkalnej do pofortyfikacyjnych pasów drogowych	7
2.2.E	Inżynieria miejska	7
2.2.F	Działalność spółdzielni mieszkaniowych i inne inicjatywy budowlane.....	8
3.	Historia	9
3.1	Przed powstaniem Osiedla Oficerskiego.....	9
3.2	Początki Osiedla Oficerskiego (I faza rozwoju około 1923 - około 1930).....	10
3.3	Drugi etap rozwoju Osiedla Oficerskiego (około 1930 - około 1960).....	11
3.4	Etap współczesny rozwoju Osiedla Oficerskiego (od około 1960)	13
4.	Przedmiot i granice opracowania	13
5.	Analiza przestrzenna i kompozycyjna	14
5.1	Analiza urbanistyczna i stan zachowania.....	14
5.2	Analiza architektoniczna – wskazanie na wyraźne typy zabudowy	20
6.	Wartości.....	24
7.	Wnioski.....	26
8.	Literatura	28

Załącznik: Ryciny

1. Wstęp, cele, źródła

Niniejsze studium wykonano w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na zamówienie Rady Dzielnicy II Grzegórzki. Celem opracowania jest zebranie ogółu wiadomości służących do sformułowania naukowego uzasadnienia do wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie Osiedla Oficerskiego w Krakowie do rejestru zabytków, zgodnie z wymogiem prawa o ochronie dziedzictwa kulturowego, ustalającego, że ochrona zabytków opiera się na zasadach naukowych. Ponieważ uzasadnieniem i celem ochrony prawnej przez wpis do rejestru zabytków jest zachowanie wartości zabytkowych przedmiotu ochrony, w studium zebrano wiadomości historyczne i analityczne dotyczące założenia urbanistycznego Osiedla Oficerskiego, które mają umożliwić taką waloryzację. Ze względu na powyższy cel, studium niniejsze ma zakres skrócony w porównaniu z typowym studium historyczno-konserwatorskim, obejmując jedynie pewne wnioski dotyczące spraw ochrony. Nie zastępuje ono zatem pełnego studium historyczno-konserwatorskiego jako opracowania służącego precyzyjnemu sformułowaniu wytycznych i warunków ochrony zabytku, ale może służyć jako materiał wyjściowy do takiego opracowania.

Osiedle Oficerskie w Krakowie jest założeniem urbanistycznym w postaci dzielnicy willowej, która powstała w okresie międzywojennym i rozwija się do chwili obecnej. Nie posiada publikowanego ani niepublikowanego zakończonego opracowania monograficznego. Wobec tego nin. opracowanie opiera się na zebraniu wiadomości z opracowań lub informacji publikowanych, z materiałów archiwalnych, z oględzin przedmiotu w terenie – w zakresie odpowiadającym celowi opracowania. Do pierwszych należą w szczególności prace nt. teorii i historii urbanistyki w ogólności (jak „Urbanistyka” Tadeusza Tołwińskiego; por. dalej punkt „Literatura”) czy publikacje poruszające tematykę polskich osiedli mieszkaniowych początków XX wieku (Ł. Heymana, K. Brückman de Renstrom) oraz historii sztuki polskiej przełomu XIX i XX wieku (A. K. Olszewskiego). Drugą grupę stanowią publikacje dotyczące historii i rozwoju przestrzennego Krakowa (wiadomości są tu ogólnikowe), jak „Dzieje Krakowa”, jak również np. rozwoju krakowskiej inżynierii miejskiej (fragmentarycznie zającebiające się z kwestiami genezy i rozwoju osiedla). Wykorzystane archiwalia to głównie plany regulacyjne ulic i projekty budynków, zachowane w Archiwum Państwowym w Krakowie. Analiza terenowa pozwoliła m.in. na ustalenie i weryfikację kompozycji założenia, granic, stanu zachowania itp. Ogółem wyniki tych badań stanowią podstawę do uchwycenia w nin. studium wartości zabytkowych Osiedla Oficerskiego jako zabytkowego założenia urbanistycznego.

2. Geneza

Czynnikiem oczywistym i podstawowym warunkującym powstanie osiedli mieszkaniowych są potrzeby mieszkaniowe, które na przełomie XIX i XX wieku były w Krakowie znaczne. Wiek XIX uznawany jest w Europie za wiek postępu wynikającego z rewolucji naukowo-technicznej i znamienny dla niego był duży wzrost liczby ludności, tak bezwzględny, jak i gęstości zaludnienia. Powodem była zwiększona zdrowotność społeczności, warunkowana między innymi rozwojem nauk medycznych, w tym mikrobiologii, higieny, szpitalnictwa oraz wodociągów, a także wydajnością rolnictwa. W tym okresie nastąpił znaczny rozwój miast, związany z ich rolą jako ośrodków produkcji wielkoprzemysłowej, ale także z ogółem innych funkcji: usługowych, komunikacyjnych i

handlowych. W rezultacie, w tym czasie przemysłowe Podgórze oraz niezbyt uprzemysłowiony Kraków wedle tego procesu historycznego były niejako skazane na rozwój, co automatycznie pociągało za sobą perspektywiczny wzrost potrzeb mieszkaniowych. Sytuacja ta utrzymywała się także w pierwszej ćwierci XX w.

Pozostałe czynniki warunkujące powstanie i kształt urbanistyczny Osiedla Oficerskiego w Krakowie rysują się dwójako: ogólne (zewnętrzne) i szczególne (miejscowe).

2.1 Czynniki ogólne (zewnętrzny) - teoria i praktyka urbanistyki w 1. ćw. XX w.

Ogólna przesłanka genetyczna to przyjmowany w danej epoce zespół wzorców rozwiązywania założeń urbanistycznych, tj. teoria i praktyka urbanistyki w 1. ćw. XX w. W historii urbanistyki czynnik ten uznaje się za zasadniczy.

Do zakresu niniejszego skróconego studium nie należy całościowy obszerny przegląd zagadnień z tej dziedziny - nadmieniamy jedynie o kwestiach ogólnych, które ukształtowały podejście do teorii i praktyki urbanistycznej pocz. XX w. Zarówno teoria jak i praktyka korzystały z doświadczeń urbanistyki wieku XIX, która była odpowiedzią na palące problemy gwałtownie rozwijających się miast. Utopijne projekty teoretyczne dziewiętnastowiecznych architektów-socjalistów poszukiwały rozwiązań przez organizowanie osiedli związanych z fabrykami. Na projekty praktyczne (m.in. wielka przebudowa Paryża przez barona Hausmanna w poł. XIX w. czy przebudowa Londynu) składały się rozwiązania problemów gęstości zabudowy, formowania pierzei, kształtowania placów miejskich, wytyczania i poszerzania istniejących arterii komunikacyjnych, a także zapewnienia odpowiednich standardów higieniczno-sanitarnych oraz planowania zieleni miejskiej – w tym także parków publicznych.

Silny wpływ na urbanistykę początków XX wieku wywarły projekty opierające się na systematyzowaniu struktury miasta w postaci: miasta-ogrodu Ebenezero Howarda, jednostki sąsiedzkiej Clarence Artura Perry’ego oraz idei miasta malowniczego Camillo Sitte. Idea Howarda opierała się przede wszystkim na założeniu, że nowe dzielnice sytuowane w odległości od większych miast (np. 50 km od Londynu) powinny być swego rodzaju samowystarczalnymi jednostkami, których mieszkańcy żyliby w komfortowych warunkach w pobliżu miejsca pracy, szkoły i terenów zielonych oraz zaplecza (gospodarstw rolnych, ogrodów działkowych). Schemat miasta-ogrodu bazował na okręgu, którego centrum stanowił ogród, wokół którego zlokalizowane były najważniejsze instytucje publiczne (ratusz, muzeum, szpital, biblioteka, teatr, sala koncertowa) otoczone parkiem. Następne pierścienie stanowiły zespoły zabudowy mieszkalnej (niewielkich domów w ogrodach), na zmianę z ulicami, zieloną aleją obwodową, przy której zaplanowane były szkoły, a następnie kolejne obszary mieszkalne. W polu zewnętrznego pierścienia położone miały być zakłady przemysłowe, a za nimi gospodarstwa rolne. Do centrum promieniście prowadziły bulwary i mniejsze ulice. Połączenie z innymi miastami miała zapewniać linia szybkiej kolei. Koncentryczno-promienisty diagram miasta-ogrodu w założeniu samego twórcy miał być zawsze dostosowany do warunków miejsca (topografii, cieków wodnych), chociaż zakładał lokalizację na surowym korzeniu. Praktycznymi realizacjami idei Howarda (także w ujęciu organizacyjnym – poprzez powołanie do ich realizacji towarzystw akcyjnych o niskiej dywidendzie) stały się brytyjskie miasta Letchworth (proj. 1905 r.) oraz Welwyn (proj. 1920 r.).

W miastach europejskich, gdzie dominującym typem zabudowy dziewiętnastowiecznej była kilkukondygnacyjna kamienica czynszowa z ciasnymi i niedoświetlonymi oficynami, koncepcja miasta-ogrodu, która łączyła się z budownictwem jednorodzinym była atrakcyjną nowością. Historycznie bowiem zabudowa jednorodzinna wolnostojąca charakterystyczna była dla obszarów wiejskich (gdzie łączyła w sobie też aspekt gospodarczy) albo posiadłości magnackich (gdzie była częścią całego zespołu o bogatym zapleczu). Do zabudowy miejskiej

w początkach XX wieku wraca zatem formuła mniejszej zabudowy luźnej, zwanej niekiedy willową. Kontynuacja typu architektonicznego jakim jest willa (której geneza sięga starożytności) ma jednak już nowy kontekst przestrzenny – wille tworzą zespoły, stojąc oddzielnie w ramach linii lub kwartałów zabudowy. Choć nadal nie zajmują całości działek pod zabudowę i są otoczone ogrodami, to nie są już ośrodkami gospodarstw, lecz pełnią funkcję stricte mieszkalną, nawet gdy towarzyszą im niewielkie pomocnicze obiekty gospodarcze. Osiedla willowe (wpisujące się w nurt miasta-ogrodu i rozgęszczania zabudowy ze względów higienicznych i zdrowotnych) stały się popularne w wielu krajach Europy (głównie w Anglii i Niemczech) i powstawały także na obrzeżach licznych polskich miast od około 1910 roku. Do najbardziej znanych należą Żoliborz Oficerski, Ochota, Saska Kępa, kolonie Lubeckiego i Staszica w Warszawie, Puszczyków koło Poznania czy Sielanka w Bydgoszczy. Za pierwszą kolonię willową Krakowa uznawany jest Salwator (konkurs na projekt parcelacji gruntów – 1908 r., realizacja do 1914 roku). Ideę miasta-ogrodu przywołuje się także w odniesieniu do osiedla profesorskiego w okolicach placu Axentowicza, Osiedla Oficerskiego będącego przedmiotem niniejszego opracowania, a także osiedla w Cichym Kąciuku i Osiedla Urzędniczego na Olszy.

2.2 Czynniki szczególne (miejscowe)

Szczególne przesłanki genetyczne mają naturę bardziej techniczną i organizacyjną względnie organizacyjno-prawną. Łączą się one głównie z potencjałem danego miejsca czy terenu: dotychczasowym zainwestowaniem, uzbrojeniem terenu w media, położeniem względem istniejącej tkanki miejskiej i komunikacji. Z drugiej zaś strony łączą się ze strategią planowania rozwoju urbanistycznego miejscowości.

2.2.A Plan Wielkiego Krakowa

Po przyjęciu przez parlament austriacki ustawy m.in. dotyczącej budowy kanału Dunaj – Wisła – Dniestr w 1901 roku, pod kierunkiem ówczesnego wiceprezydenta (później prezydenta) Krakowa Juliusza Lea powstała idea powiększenia Krakowa w związku z planowaną budową portu rzeczno-ogrodowego oraz spodziewanym ożywieniem handlowym i gospodarczym. Sprawa wiązała się także m.in. ze zgłaszanymi od lat 1860-tych wnioskami gmin sąsiednich o przyłączenie się do Krakowa, przypadającym na lata 1907-1909 skasowaniem obwodu tzw. starego rdzenia fortyfikacji austro-węgierskiej Twierdzy Kraków, wzrostem liczby ludności. Autorzy projektów nadesłanych na rozstrzygnięty w 1910 roku konkurs na zagospodarowanie terenów gmin przyłączanych do Krakowa zakładali rozwój tzw. Wielkiego Krakowa w kierunku zachodnim od centrum według modelu wielkomiejskiego, ze zwartą wielkogabarytową zabudową przyuliczną, z wykorzystaniem pofortecznego ciągu dawnego rdzenia twierdzy na nową obwodową ulicę magistralną (obecnie al. Trzech Wieszców). Po stronie wschodniej obwód byłego rdzenia miał też mieć funkcję magistralną, z podwiązaniem do mostu obecnie Kotlarskiego – niemniej tu zakładano zabudowę zupełnie innego typu: małej skali, małej intensywności, willową. Projekty konkursowe na których oparto tworzone po zakończeniu I wojny światowej plany regulacyjne Wielkiego Krakowa stanowiły pierwsze, organizacyjne i strategiczne przesądzenie o genezie późniejszego Osiedla Oficerskiego.

2.2.B Fortyfikacje

Drugi kluczowy czynnik lokalny zajął się z wymienionymi powyżej czynnikami (ogólnym i szczególnym). W dziejach miast likwidacja przestarzałych, zbędnych fortyfikacji miejskich z natury rzeczy tworzyła okazję na rozwój przestrzenny. W przypadku likwidacji dawniejszych obwodów średniowiecznych na ogół był to albo rozwój nowych fortyfikacji

(zwłaszcza przed XVIII wiekiem), albo nowej zabudowy. Powstawanie na takim miejscu plant, nie zabudowy, jest charakterystyczne raczej dla wieku XIX (krakowskie planty – 1820 r.). Natomiast likwidowane nowożytnie umocnienia (zajmujące dużo szersze pasy terenu niż dawniejsze średniowieczne) są wykorzystywane w 2 poł. XIX w. w miastach dużych i wielkich. Standard rozwiązania polega na urządzeniu w takim zniwelowanym pasie magistralnej, wielopasmowej ulicy, na ogół z zielenią towarzyszącą ulicy lub szerszym pasem zieleni komponowanej, i z przyległością do niej monumentalnej nowej zabudowy. Zwolnienie terenu po zniwelowanych fortyfikacjach, zastąpionych magistralnym ciągiem komunikacyjnym, to drugi kluczowy czynnik genetyczny Osiedla Oficerskiego – z rzeczoną wyżej modyfikacją, że perspektywicznie tu miała doń przylegać zabudowa o niewielkiej skali (jedno-, lub dwurodzinna po stronie zachodniej, pierzeja niewielkich kamienic po wschodniej), nie monumentalna.

2.2.C Zainwestowanie terenu

Czynnik trzeci to dotychczasowe zainwestowanie terenu. Dzieli się on na dwie sfery: gospodarczą i komunikacyjną. Fortyfikacje jako przeznaczone do walki wymagały otwartego przedpola: w razie oblężenia niszczone wszystko, co przeszkadzałoby ostrzałowi z fortyfikacji. To zawsze w historii zniechęcało do inwestowania w zabudowę w tej strefie (w XIX wieku owe od zawsze istniejące ograniczenia jedynie ujęto sformalizowanymi regulacjami prawnymi). Teren przedpola umocnień to od starożytności teren otwarty, niezainwestowany lub zainwestowany rolniczo: teren pustek, nieużytków lub upraw rolnych, z nielicznymi budynkami pomocniczymi, rzadko z zespołami gospodarczymi. O ile fortyfikacje były murowane, przybudowywano do nich „na dziko” np. kramiki, składziki, samorzutnie stawiane mieszkania najuboższych, co w nowożytnej fortyfikacji ziemnej nie występowało. Po kasacji umocnień i z reguły po ich niwelacji, więc po ustaniu ograniczeń funkcjonalnych, leżący bezpośrednio przy mieście, choć peryferyjny, teren nadawał się pod wszelkie inwestycje. Niemniej znamienne jest, wspomniane już, przekształcenie pasa po fortyfikacji, na kanwie zawsze towarzyszącej mu komunikacji (drogi rokadowej, dawniej: ulicy przymurnej). Przy takiej nowej ulicy, zwłaszcza magistralnej, zwłaszcza w bliskości centrum, przeznaczano teren wedle niepisanej zasady: z ograniczeniem do zabudowy publicznej i mieszkaniowej, nigdy zaś albo wyjątkowo, a i to punktowo, do np. przemysłowej (o komunikacji por. dalej). Po wewnętrznej stronie linii fortyfikacji oczywiście zakazy nie funkcjonowały. Dlatego w opisywanym przypadku w ciągu poprzedniego około półwiecza rozwinęły się od ul. Rakowickiej zespoły wojskowego zaplecza twierdzy i garnizonu, głównie koszarowe i składowe. Znow z ogólnymi zasadami procesu rozwojowego, o których wcześniej nadmienialiśmy pośrednio, zazębia się fakt ciężenia zabudowy mieszkaniowej do ośrodków - miejsc pracy w interesującym nas okresie. Standardem w XIX wieku jest powstawanie osiedli robotniczych w przyległości fabryk, osiedli lub bloków dla kolejarzy w pobliżu stacji kolejowej itp. (nie brak wyjątków od tej reguły, a powiązania te zostaną w ciągu XX w. zerwane w związku z postulatami izolacji stref przemysłowych od mieszkalnych oraz w związku z rozwojem komunikacji miejskiej). Od likwidacji fortyfikacji otwarty teren w bliskości koszar to następne przesądzenie genetyczne do powstania Osiedla Oficerskiego. Nie oznacza to jednak przesądzenia ograniczającego jego zainwestowanie do mieszkalnictwa wojskowego, z czym łączą się następne elementy genezy.

2.2.D Ciężenie zabudowy mieszkalnej do pofortyfikacyjnych pasów drogowych

Ciężenie zabudowy mieszkalnej do pofortyfikacyjnych pasów drogowych stanowi czwarty główny element genezy Osiedla Oficerskiego, już poza wymiarem jego przydatności pod mieszkalnictwo wojskowe. Co bardzo istotne, ten element genezy zajął się szerzej z aspektem drogowo-komunikacyjnym i ma zasadniczy wpływ na kompozycję założenia. Elementem tego czynnika genezy jest nowa ulica w biegu dawnej drogi fortecznej i (lub) wału fortecznego. Niezależnie od miejsca w hierarchii ważności traktów miejskich, taka ulica zawsze tworzy oś kompozycyjną wszelkiej nowej zabudowy. Układ wcześniejszych ciągów komunikacyjnych, który zwykle pozostaje niezmienny, staje się kanwą rozwoju urbanistycznego. Prawidłowość ta wynika z przyczyn funkcjonalnych (dobre połączenie z ważnym punktem w mieście) oraz podyktowana jest oszczędnością kosztów związanych z budową nowej drogi. Głównymi ulicami, które wyznaczyły obszar pod parcelację Osiedla Oficerskiego były: aleja Beliny-Prażmowskiego (wytyczona w linii wału fortecznego); trakt mogiński (obecnie ul. Mogilska), czyli jedna z głównych dawnych dróg do Krakowa oraz droga odgałęziająca się od traktu mogińskiego na północ od fortu „Mogińskiego”, idąca na północny wschód (obecna ul. Brodowicza). Ostatnimi z tutejszych starszych ciągów komunikacyjnych były ślepo kończąca się droga dojazdowa do szanca FS 14 (obecna ul. Kielecka) oraz droga do ujeżdżalni (obecna ul. Zaleskiego).

2.2.E Inżynieria miejska

Teren nawet najdogodniej położony względem komunikacji, najtańszy itd. nie nadaje się pod mieszkalnictwo, o ile nie posiada uzbrojenia w media i urządzenia inżynierii miejskiej. Toteż wszelkie plany urbanistyczne są konwergentne z rozwojem sieci inżynierii miejskiej zwłaszcza w XIX-wiecznych realiach rzeczywistości techniczno-przemysłowej. Pośród terenów niezainwestowanych, pod rozwój zabudowy mieszkalnej bardziej preferowany jest ten, który leży najbliżej sieci inżynierii miejskiej. Fakt bliskości końcówek tej sieci to zatem piąty kluczowy czynnik warunkujący powstanie zabudowy os. Oficerskiego w swoim miejscu i czasie. Gazownia krakowska funkcjonowała od 1857 roku; publiczną sieć telefoniczną uruchomiono w 1893; tramwaj w 1882, elektryczny w 1901; wodociąg ciśnieniowy w 1901; elektrownia miejska ruszyła w 1905 r. Nowo zorganizowany Zakład Czyszczenia Miasta zaczął działać w 1907 roku, centralnego ogrzewania wówczas nie stosowano. Sieci inżynierii miejskiej w pierwszej kolejności objęły centrum, później zaś dopiero przyległą dzielnicę Wesoła (do ul. Topolowej). Etapy rozwoju sieci nie we wszystkich przypadkach są dokładnie znane. Zakładać należy, że sieć gazowa dotarła tu, poczynając od nitki w ul. Lubicz, około daty przejścia gazowni przez miasto (1886), ul. Topolowa była zgazyfikowana ok. 1900 r. W 1909 przedłużono gazociąg do fortu „Mogińskiego”. Wodociąg od początku (1901) sięgał kompleksowo do tej części miasta, kanalizację ogólnospławną realizowano jednocześnie z wodociągiem, o ile wcześniej nie istniała. Telefonizację ul. Lubicz z przyległościami należy łączyć z powstaniem w Krakowie nowej, automatycznej centrali telefonicznej w 1908 r. Tramwaj początkowo miał przystanek końcowy przy Dworcu Głównym, niemniej w ramach wizji Wielkiego Krakowa w l. 1912-13 zaczęła powstawać nowa sieć normalnotorowego tramwaju elektrycznego – jedna z jego pierwszych pętli końcowych (1913) biegła ul. Lubicz – Topolową – Rakowicką. W 1934 uruchomiono linię tramwajową do Cmentarza Rakowickiego oraz wykonano przedłużenie ul. Mogińską do końcówki na wysokości wylotu al. Beliny-Prażmowskiego; to już w ścisłym związku z powstawaniem Osiedla Oficerskiego. Sieć i moc elektrowni miejskiej rozwinęła się bardzo szybko, także w związku z planem Wielkiego Krakowa, więc doprowadzenie prądu do ul. Lubicz i Topolowej oraz do koszar

przy Rakowickiej nastąpiło najdalej w kilka lat po uruchomieniu elektrowni (1905). Nadmienić też można, że po zrealizowaniu w l. 1907-1912 wałów i bulwarów wiślanych teren był w pełni zabezpieczony przed powodzią: najwyższe zalewy powodziowe w XIX wieku (1813, 1903) sięgały od południa w pobliże Ogrodu Botanicznego i traktu mogińskiego, nigdy jednak nie docierając do traktu, choć teoretycznie można się było spodziewać wyższych poziomów powodzi, odnotowanych np. w XVI-XVII w. Można też przyjąć, że teren po obu stronach traktu był tu wystarczająco wysoko położony, by nie zalewały go powodziowe wody Białuchy, na tym odcinku jeszcze nie uregulowanej.

W rezultacie nie później niż w 1913 r. końcówki wszystkich sieci inżynierii miejskiej sięgały w bezpośrednią bliskość terenów za skasowanym wałem fortecznym na Wesolej, co było jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzję o wyborze miejsca pod Osiedle Oficerskie.

2.2.F Działalność spółdzielni mieszkaniowych i inne inicjatywy budowlane

Szóstym czynnikiem istotnym dla powstania Osiedla Oficerskiego jest czynnik związany z organizacyjno-prawnym i finansowym aspektem budowy. Przełom wieku XIX i XX to okres dużego kryzysu mieszkaniowego w wielu polskich miastach, dlatego aby sprostać trudnościom związanym z pozyskiwaniem gruntów pod zabudowę i późniejszą realizację inwestycji powoływano do tego celu specjalne podmioty, które czasem przyjmowały nazwę i formę spółdzielni lub różnego rodzaju towarzystw. Spółdzielni takich było wiele (najwięcej tego typu jednostek powstało w Warszawie) i były one tworzone często przez określoną grupę zawodową i społeczną. W kontekście poszerzenia granic administracyjnych Krakowa (w okolicznościach likwidacji Twierdzy Kraków i planu Wielkiego Krakowa) działające tu spółdzielnie pozyskiwały zwykle niezainwestowane grunty dotychczasowych przedmieść poza obwodem rdzenia twierdzy. Na takich zasadach powstawały osiedla willowe takie jak np. kolonia na Salwatorze (spółdzielnia Towarzystwo Budowy Tanich Domów dla Urzędników, 1908-1914), czy Osiedle Urzędnicze na Olszy (Towarzystwo Osiedli Urzędniczych założone w 1921 r.). Na zamówienie związanych z różnymi instytucjami grup zawodowych (jak profesorowie, pracownicy banków, kolejarze i inni) powstawały także miejskie kamienice i bloki mieszkalne. Przykładem jest Dom Pracowników PKO u zbiegu ulic Zyblikiewicza i Librowszczyzny, osiedle ZUS na Półwsiu Zwierzynieckim czy wreszcie kamienice przeznaczone dla wojskowych (oficerów i podoficerów) zrealizowane przez Fundusz Kwaterunku Wojskowego przy ulicach Wrocławskiej, Lubelskiej i Śląskiej. Zespoły mieszkaniowe dla określonych grup zawodowych powstawały także z inicjatywy prywatnej, czego przykładem jest kolonia willowa profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego położona w rejonie dzisiejszego placu Axentowicza oraz ulic Wyspiańskiego i Sienkiewicza, której budowę rozpoczęto przed 1914. Osobnym aspektem jest realizacja budownictwa społecznego przez spółdzielnie – w Krakowie reprezentowane przez nieliczne przykłady (osiedle robotnicze na Dębnikach, 1935-1939).

Oficerska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1922 roku i działała formalnie do 1954 roku. Finanse Spółdzielni pochodziły z wpłat wnoszonych przez członków i zaciągniętych kredytów. Funduszy na cel budownictwa mieszkaniowego udzielało Ministerstwo Spraw Wojskowych. W 1919 roku dekret rządowy przekazał wiele uprawnień w zakresie polityki mieszkaniowej gminom – kilku pożyczek Oficerskiej Spółdzielni Mieszkaniowej udzielił zatem Zakład Kredytowy Miast Małopolski (1924 i 1925 rok). Kolejne fundusze pozyskano z Państwowego Funduszu Gospodarczego (1926), a następnie za zgodą Banku Gospodarstwa Krajowego (1936) przedłużony został okres spłaty pożyczki do 47 lat. Później (w 1937 roku) część pożyczki, która nie została spłacona podzielono między właścicieli nieruchomości, w trakcie wojny jednak członkowie spółdzielni z trudem dokonywali spłat.

3. Historia

3.1 Przed powstaniem Osiedla Oficerskiego

Teren Osiedla Oficerskiego od średniowiecza należał administracyjnie: od wschodu - do wsi Piaski, od zachodu - do wsi Prądnik (Prądnik Czerwony), od XVII wieku do Olszy jako przysiółka Prądnika. Od XIX wieku południowozachodni fragment należał do Krakowa (Wesoła). Rozszerzenie granic miasta na północny-wschód w kierunku Białuchy nastąpiło w trzech etapach: w 1910 roku przyłączono tereny poforteczne Olszy i Piasków, w 1924 obszar dworski Piaski a w 1941 pozostała część Olszy, wskutek czego całość terenu Osiedla znalazła się w Krakowie.

Najwcześniejsze znane historycznie funkcje obszaru przyszłego Osiedla to funkcje rolnicze (pola, łąki, miejscami nieużytki). Na większości terenu utrzymały się one w zasadzie do czasu powstawania Osiedla. Tereny przyszłego Osiedla Oficerskiego stanowiły własność kościelną i państwową (książęcą), wskutek późniejszych zmian przeszły w posiadanie gminy m. Krakowa oraz w ręce prywatne (m.in. wzmiankowany folwark Olsza - prywatny, okresowo kościelny; folwark Piaski - miejski, następnie prywatny; około 1900 roku oba należały do Potockich).

Z pewnym prawdopodobieństwem można założyć, że zasadniczy przebieg traktu mogińskiego (lubelskiego; bieg ul. Lubicz – Mogińskiej) ma proveniencje prehistoryczną, wiążącą się z osadnictwem Wiślan i funkcjonowaniem pierwotnego słowiańskiego grodu wawelskiego. Jednak historyczne potwierdzenie istnienia oraz nazwa łączy się dopiero z czasami polskimi oraz z klasztorem w Mogile, powstałym w na początku XIII wieku. Do najstarszych (istnienie potwierdzone co najmniej od XVII w.) dróg należy też obecna ul. Brodowicza. Przyjmuje się, że obecny bieg Białuchy to rezultat przełożenia koryta rzeki przez Szwedów w czasie Potopu. Znane z map i planów meandry rzeki na wysokości późniejszego Osiedla Oficerskiego wskazują, że to koryto nie podlegało bieżącemu utrzymaniu, wyprostowane do obecnej postaci zostało dopiero w połowie XX w. Można przyjąć, że dopiero od XIX w. jest to koryto jedyne, skoro jeszcze w 1. poł. XIX w. budowano mosty na Wesołej, zapewne na funkcjonującym jeszcze starszym korycie.

Funkcje terenu uległy istotnej korekcie w połowie XIX w. w związku z powstaniem austriackiej Twierdzy Kraków. Wcześniejsze zmiany tego rodzaju (1794, 1824) nie były trwałe i nie pozostawiły śladów w terenie. Wał fortyfikacji kościuszkowskich biegł tu bliżej miasta, przez Wesołą (tj. teren późniejszego Osiedla Oficerskiego należał do jego bliskiego przedpola), natomiast wał akcyzowy z czasów Wolnego Miasta Krakowa (tu po rozszerzeniu w 1824 r. poza front wału Kościuszki) w zasadzie nie miał funkcji obronnej. Funkcję tę pełnił jedynie doraźnie, tymczasowo, od rozpoczęcia realizacji umocnień Twierdzy Kraków w l. 1849-50, od początku przewidziany do zastąpienia nowymi, silniejszymi fortyfikacjami o nowym przebiegu (późniejszym rdzeniem, tj. I pierścieniem twierdzy). Dopiero umocnienia austriackie trwale wpisały się w teren. Najpierw zrealizowano tu szanice polowe należące do szkieletowego zewnętrznego obwodu umocnień - II pierścienia twierdzy (1854): FS 13 na wschód od ul. Rakowickiej (na wysokości obecnej ul. Grochowskiej, z dojazdem od Rakowickiej); FS 14 nad Białuchą, nieco na południowy wschód od obecnej ul. Brodowicza (przyjmuje się, że powstał z drogą dojazdową względnie równoległą do ul. Brodowicza - obecnie ul. Kielecką); FS 14 ½ (pierwotnie bateria polowa, później przebudowana i sklasyfikowana jako FS 14 ½; na północ od traktu Mogińskiego, w przedłużeniu dzisiejszej ul. Supniewskiego w kierunku ul. Mogińskiej). Później zaś, w zasadzie w l. 1857-1864, zrealizowano obiekty należące wówczas do głównego, ciągłego, wewnętrznego obwodu umocnień - I pierścienia twierdzy, tj. rdzenia (noyau). Jako pierwszy powstał bastion V „Lubicz” w formule fortu reditowego (późniejsza nieoficjalna nazwa: fort „Mogiński”) w miejscu obecnego ronda Mogińskiego. W związku z jego lokalizacją odcinek traktu

mogilskiego został przesunięty, ułożony w łuk po północnej stronie bastionu. Początkowo nowy ciągły wał z fosą i drogą biegł po tej stronie miasta od bastionu V ku północnemu zachodowi, niemniej przy rozszerzeniu zasięgu rdzenia w 1888 roku zlikwidowano go i usypano nowy: po prostej ku północy, do dawnego szańca FS 13, który przebudowany zakwalifikowano jako bastion IV b. Od tej daty rozpoczął się rozwój zespołów zaplecza twierdzy od ul. Rakowickiej na wschód (tj. między Rakowicką a wałem, a ściślej: biegnącą po wewnętrznej stronie wału drogą rokadową rdzenia), trwający do 1915 r. Obiekty wojskowe powstały też za bastionem V. Teren przedpoła fortyfikacji był objęty zakazami i ograniczeniami zabudowy. Znaczenie bojowe tego rdzenia twierdzy zmniejszyło się w chwili powstania III pierścienia fortów w l. 1872-1887, a praktycznie stracił on przydatność bojową z chwilą 1. fazy rozbudowy III pierścienia do rangi pozycji głównej w l. 1892-1899. Z tymi, jeśli nie nieco wcześniejszymi lub późniejszymi, czasami można też łączyć tendencje korygowania układu II pierścienia, w ramach których np. ostatecznie zlikwidowano obiekt nr 14 ½. Z końcem XIX w. kasacja I pierścienia była już kwestią względnie krótkiego czasu, w którym zdecydowano o przeniesieniu funkcji rdzenia (wówczas już tylko pomocniczej) na linię II pierścienia (nie później niż w 1907 r.) i rozpoczęciu realizacji nowego rdzenia (1908-1909) a tym samym likwidacji starego. Na te czasy nakłada się powstanie koncepcji Wielkiego Krakowa (od lat 1901-1904) i konkursu na zagospodarowanie przestrzenne rozszerzonego miasta (1910) wraz procesem przyłączania do Krakowa gmin podmiejskich i połączenia Krakowa z Podgórzem (1910-1915).

3.2 Początki Osiedla Oficerskiego (I faza rozwoju około 1923 - około 1930)

Twierdza Kraków została formalnie skasowana w 1917 roku, niemniej nie skasowano fortyfikacji, ale w rezultacie najpierw ograniczeń finansowych (od 1909), następnie wojny, a w końcu upadku Austro-Węgier, wschodni front nowego rdzenia (d. II pierścienia) nigdy nie wszedł do projektowanej modernizacji. Związane z nim umocnienia połowe z lat 1914-1915 nie pozostawiły trwałych śladów, znajdowały się głównie za Białuchą. Po 1918 r. Wojsko Polskie praktycznie zrezygnowało ostatecznie z utrzymania funkcji obronnych wewnętrznych obwodów umocnień. Toteż praktycznie można przyjąć, że w zasadzie (tj. nie licząc kwestii doraźnych związanych z wojną), najpierw częściowo, a ostatecznie z rokiem 1909, funkcje obronne przestały mieć znaczenie na terenie późniejszego Osiedla Oficerskiego. Do kluczowych ustaleń planów konkursowych Wielkiego Krakowa z 1910 r. należało m.in. wykorzystanie miejsca po I pierścieniu fortyfikacji na obwodową trasę uliczną oraz przeznaczenie terenów na wschód od Wesołej pod zabudowę indywidualną willową. Gmina m. Krakowa zaczęła wykupywać różne tereny od wojska i z rąk prywatnych (proces ten trwał przez okres międzywojenny), niwelować fortyfikacje, przy czym fort „Mogilski” pozostał własnością wojska adaptowaną do funkcji koszarowej (1908), działki w jego sąsiedztwie i działki po szańcach nadal należały do wojska (formalnie: Skarb Państwa – Zarząd Wojskowy). Teren późniejszego Osiedla przylegał od wschodu do największego w Krakowie wojskowego zespołu zaplecza rozciągającego się po obu stronach ul. Rakowickiej.

W takiej sytuacji w 1922 r. zawiązała się Oficerska Spółdzielnia Mieszkaniowa, utworzona przez wojskowych zainteresowanych zamieszkaniem w bliskości miejsca pracy, mogąca liczyć na tanie odstąpienie wolnych, zbędnych dla celów wojskowych działek oraz na ustawową pomoc finansową państwa. Toteż początkowy rozwój Osiedla Oficerskiego nastąpił właśnie na działkach pofortecznych i powojskowych: w przyległości ul. Mogilskiej na wysokości bastionu V, wzdłuż koszar po linii dawnego wału między bastionami V i IVb (tzn. głównej ulicy wyznaczonej planami z 1910 r., późniejszej ul. I Osiedla Oficerskiego, od 1938 r. noszącej nazwę al. Beliny Prażmowskiego), oraz w rejonie ulic Chłopskiego i Misiołka (zwanej od 1937 r. ulicą II Osiedla Oficerskiego), a więc na działce zaznaczonej na planie z 1908 r. Twierdzy Kraków jako wojskowa.

Uchwalenie przez Radę Miasta planów regulacyjnych (powstałych w latach 1924-1925 w Biurze Regulacji Miasta, Budownictwo Miejskie Oddz. B) otwierało inwestorom prywatnym (osobom niezrzeszonym i niewojskowym) drogę do zabudowy także prywatnych terenów pofolwarcznych. Oficerska Spółdzielnia Mieszkaniowa była jedynie największym, bo zbiorowym, podmiotem realizacji zabudowy, z którym należy łączyć zainicjowanie procesu powstawania zabudowy Osiedla Oficerskiego. Pierwsze realizacje domów Spółdzielni, w gestii której znajdowało się 119 działek budowlanych, rozpoczęto w 1923 r. (oznacza to, że wiążące ustalenia co do układu ulic i zabudowy zaistniały przed rozpoczęciem budowy i następnie zostały uwzględnione w w/w planach regulacyjnych jako nieco późniejszych). Pierwsze budynki były zamieszkane nie później niż w lutym 1926 r., do 1932 powstało 86 domów, już nie wyłącznie Spółdzielni. Część z nich, należąca do najstarszych, powstała wzdłuż ulic Kieleckiej, Zaleskiego, Kasprowicza, Moniuszki i Grunwaldzkiej tzn. poza działkami powojskowym. Zasadniczo na rzeczony okres około 1923-1930 przypada wszcześnie i rozwój zabudowy już wtedy ujawniającej przyszły większy zasięg Osiedla.

3.3 Drugi etap rozwoju Osiedla Oficerskiego (około 1930 - około 1960)

Wyodrębnienie tego etapu rysuje się na podstawie kilku przesłanek (por. dalej). Należy jednak podkreślić, że etapowanie to ma charakter porządkujący proces powstawania Osiedla, nie zaś wydzielający całkowicie osobne, różniące się zasadniczo okresy rozwojowe. Rozwój przestrzenny Osiedla był bowiem płynny w czasie, zaś dalsze etapy rozwoju stanowiły wyraźną kontynuację pierwszego i w planowaniu, i w realizacji, choć z różnego typu przekształceniami czy modyfikacjami, decydującymi o wyróżnieniu tych etapów. O przejściu od pierwszego do drugiego etapu decyduje zbieg okoliczności, który nastąpił na przełomie lat 1920/30-tych. Nie wartościując rangi poszczególnych z nich (co wymagałoby postępu szczegółowych badań), jedynie je tu wymieniamy.

Jedną okoliczność łączy się z rozwojem sieci inżynierii miejskiej na terenie Osiedla Oficerskiego: należy przyjąć, że dotarły tu one w latach 1925-1934. Mimo że w Krakowie istniał od XIX w. prawny przymus przyłączenia nowopowstających budynków mieszkalnych do kanalizacji, a od 1901 r. do wodociągu, zamieszkałe obiekty Osiedla Oficerskiego początkowo tych ani innych mediów nie posiadały, ponieważ wówczas jeszcze ich tam nie było. Porównanie danych dotyczących projektów domów oraz fotografii archiwalnych wskazuje, że budynki na Osiedlu Oficerskim podłączano do wodociągu od lat 1925-1927, natomiast do kanalizacji z pewnym przesunięciem czasowym, głównie od lat 1932-1934 (przyczyny tej różnicy trudno sprecyzować, zapewne były one indywidualne, gdyż ogólną regułą miejskiego zakładu wodociągowego, odpowiadającego również za kanalizację, była uzupełniająca się równoczesna rozbudowa obu tych sieci). Przyłączy dokonywano sukcesywnie, w miarę doprowadzania sieci kanalizacyjnej, dlatego w projektach budynków, zwłaszcza tych, które powstały na terenie przyłączonym do Krakowa w 1941, zaznaczano doły kloaczne. Na podstawie fotografii archiwalnych można przyjąć, że w roku 1928 istniała już w dość zaawansowanym zasięgu sieć gazowa (weryfikuje to istniejące dane, łączące powstanie tu tej sieci z rokiem 1932, możliwe, że w lub po 1932 rozpoczęto następną fazę gazyfikacji), brak danych o sieci elektroenergetycznej (od lub po 1926, zapewne zbliżona czasowo do elektryfikacji była telefonizacja osiedla). Przedłużenie trasy tramwajowej z ul. Lubicz do skrzyżowania ul. Mogiłskiej z późniejszą Beliny-Prażmowskiego w 1934 r. można uważać za zakończenie pierwszej fazy uzbrajania terenu Osiedla Oficerskiego w sieci inżynierii miejskiej. Następstwem tego był wzrost atrakcyjności inwestycyjnej tego terenu.

Zapewne w związku z ogólnościowym kryzysem gospodarczym w l. 1930-1933 widoczne jest zmniejszenie liczby wystąpień o pozwolenie na budowę oraz przedłużanie się części wcześniej rozpoczętych realizacji. Liczba realizacji wzrasta znowu wyraźnie od 1934 r. W tym czasie osiedle rozwija się zarówno odśrodkowo, jak dośrodkowo. Nieliczne

zabudowania sięgają wówczas już miejscami w przyległość Białuchy. Takie realizacje wydają się częstsze zwłaszcza przy i w pobliżu późniejszej ul. Brodowicza (nazwa od 1935 r.). Ulica ta zyskuje większą rangę komunikacyjną z chwilą budowy nowego, żelbetowego mostu na Białusze w 1934 r. Również zabudowania np. wzdłuż ulic Chrobrego i Grunwaldzkiej podchodzą ku Białusze. W wyróżnieniu okresu rozwoju od około 1930 r. udział ma zatem wyraźne wyjście zabudowy osiedla poza administracyjną granicę miasta, przy czym następowało to zgodnie z planem regulacyjnym. Plan regulacyjny z 1924 roku obejmuje bowiem także obszar znajdujący się do 1941 roku poza granicami administracyjnymi Krakowa. W l. 1933-36 zabudowany zostaje należący do Oficerskiej Spółdzielni Mieszkaniowej teren szanca FS 14. O ile w okolicy bastionu V i przy al. Beliny-Prażmowskiego wśród mieszkańców-członków spółdzielni dominują oficerowie starsi stopniem (od majora wzwyż), o tyle przy ul. Garczyńskiego, Sowińskiego i Orдона dominują oficerowie młodszy stopniem. W połowie lat 30-tych istnieje jeszcze wiele wolnych działek bliżej centrum miasta, toteż tu przychodzi do intensyfikacji ruchu budowlanego. W tym czasie m.in. zasadniczemu uzupełnieniu ulega ciąg zabudowy wzdłuż al. Beliny-Prażmowskiego, Bandurskiego, Bema, Olszańskiej, Orłat Lwowskich. Za sygnał postępu w rozwoju Osiedla można także uznać fakt nadania w tym czasie nazw znacznej części tutejszych ulic.

Od 1930 r. i później powstaje zespół fabryki farmaceutycznej Wandera oraz bloków zabudowy mieszkaniowej dużej intensywności (najstarsze są realizacjami Funduszu Kwaterunku Wojskowego, większość pozostałych zbudowano na początku l. 1950-tych) w przyległości do ul. Mogilskiej po jej stronie północnej, w pewnym oddaleniu od fortu „Mogilskiego” (późniejszego ronda Mogilskiego). Funkcje i charakter tej zabudowy nie nawiązują już do willowego charakteru Osiedla Oficerskiego, obiekty willowe w tym ciągu powstają tylko incydentalnie. Zabudowa ta tworzy przesądzenie izolujące przestrzennie (nie komunikacyjnie) Osiedle w części wschodniej od ul. Mogilskiej.

Istotną przesłanką pozwalającą wyróżnić ten etap budowy Osiedla Oficerskiego jest znacząca zmiana dominującej stylistyki zabudowy. O ile w latach 20-tych zdecydowanie dominował styl dworski i historyzm modernistyczny, o tyle w latach 30-tych jednoznacznie dominuje stylistyka funkcjonalistyczna oraz bliska funkcjonalizmowi, w której redukcji ulega udział i zakres stosowania detalu stanowiącego reminiscencje stylów historycznych. W zabudowie z lat 30-tych wyraźnie większy niż dotąd jest udział domów czynszowych, o charakterze małych kamienic.

Okres od 1939 do około 1960 roku można wyodrębnić w historii Osiedla jako okres zastoju w ruchu budowlanym, przy czym nie był to zastój całkowity. Włączyliśmy go jednak do drugiego etapu, ponieważ właśnie z powodu zastoju nie wystąpiły w tym czasie żadne istotne modyfikacje charakteru osiedla. Nieliczne zrealizowane obiekty kontynuowały dotychczasowy charakter kompleksu zabudowy, a także nosiły cechy dotychczasowych stylistyk, choć z uproszczeniami.

Według planu miasta z 1947 r. znaczne niezabudowane tereny znajdowały się głównie w północnej części osiedla oraz w przyległości Białuchy, zaś najbardziej intensywna zabudowa w częściach najstarszych, tj. zwłaszcza od południa i zachodu, przy i w pobliżu ul. Mogilskiej i Beliny-Prażmowskiego. Za zainwestowaną można szacować orientacyjnie 60% powierzchni pod zabudowę. Wolne działki istnieją wówczas nadal nawet przy ważniejszych ulicach, np. Beliny-Prażmowskiego, Brodowicza, Kieleckiej, Grunwaldzkiej.

Za sygnał wchodzenia w nowy okres rozwoju można uznać wspomniane rozszerzenie granic Krakowa w 1941 roku, lecz fakt ten praktycznie nie tyle wprowadzał warunki dla nowego etapu rozwoju, co raczej tylko sankcjonował wcześniejsze zaszciski (trzeba dodać, że nie dotyczące tylko Osiedla Oficerskiego, skoro za Białuchą w l. 30-tych powstało typowo miejskie, willowe Osiedle Urzędnicze). Za drugi sygnał można by uznać instytucjonalną

likwidację Oficerskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1954 r.), tym niemniej to fakt prawny, nie stanowiący zmiany znaczącej w historycznie kształtującej się przestrzeni Osiedla.

3.4 Etap współczesny rozwoju Osiedla Oficerskiego (od około 1960)

W tym etapie nastąpiła kolejna intensyfikacja ruchu budowlanego. W rezultacie nastąpiło nie tylko całkowite zapełnienie początkowo licznych wolnych działek, ale i dogęszenia, zarówno na placach, jak i na wtórnie dzielonych działkach. Nowa zabudowa generalnie kontynuowała formułę dotychczasowej: jedno-dwurodzinnej indywidualnej. Zmieniła się jej stylistyka, sprowadzona do powszechnych w tym czasie cech bezstylowych, względnie do uproszczonego funkcjonalizmu, typowego dla budownictwa jednorodzinnego okresu PRL-u.

W formule tej jednak pojawiły się nowe wtręty. Część z nich łączy się z planowaną wcześniej, ale zmienioną co do funkcji i lokalizacji, zabudową publiczną. Np. szkołę podstawową (1959-1961) przy ul. „Wilka” Wyrwińskiego można uznać funkcjonalnie za kontynuację w nowej lokalizacji przedwojennych planów budowy szkoły. Natomiast poza plany wcześniejsze, jak i poza służebność funkcji ograniczoną do samego osiedla, wyszło kąpielisko publiczne przy ul. Eisenberga. Oba te obiekty zrealizowano na wolnym terenie przylegającym do Białuchy. W l. 50-tych i później rozwijała się zabudowa blokowa przy ul. Mogilskiej, ostatecznie wyłączając ten teren z Osiedla Oficerskiego. Enklawy blokowe, nieliczne, weszły także na teren osiedla. Na ogół były to izolowane pojedyncze obiekty (np. ul. Beliny-Prażmowskiego 71, ul. Kielecka 36), a rzadko zespoły bloków, jak po wschodniej stronie ul. Brodowicza (z których najwyższy liczy osiem pięter). Chociaż budowa dziesięciopiętrowych bloków przy ul. Grochowskiej spowodowała zaburzenie zaznaczonego w planie regulacyjnym układu działek, to jednak ze względu na swoje peryferyjne usytuowanie (północna granica osiedla w sąsiedztwie Białuchy) nie zaburza zasadniczo kompozycji urbanistycznej. W latach 60-70-tych Osiedle Oficerskie uzyskało ostatecznie komplet asfaltowych nawierzchni ulicznych oraz płytowych chodnikowych.

4. Przedmiot i granice opracowania

Zebrane wyżej dane genetyczne i historyczne jednoznacznie ujawniają trudności analityczno-interpretacyjne, a więc trudności w zdefiniowaniu przedmiotu ochrony, zwłaszcza jego granic. Wynika to z ewolucyjnego rozwoju założenia urbanistycznego Osiedla Oficerskiego, czyli czasowego nawarstwiania się historycznych i współczesnych faz rozwoju przestrzennego. W rezultacie tego kilkufazowego procesu na terenie Osiedla nastąpiło przeniknięcie i zazębienie zabudowy starej (zabytkowej) i nowej (niezabytkowej), jak też płynne połączenie tego założenia z założeniem od północy – do tego stopnia, że Osiedle Oficerskie (wedle niektórych opracowań, np. noty w Wikipedii) nie ma sprecyzowanej granicy północnej, jak również przestrzennie trudno dokonać jednoznacznego rozgraniczenia stref zabytkowych od niezabytkowych (por. także dalej: „Stan zachowania”).

Osiedle Oficerskie w Krakowie to osiedle domów jedno- i wielorodzinnych w ogrodach, zaplanowane w sporej części dla Oficerskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a także prywatnych inwestorów na kanwie parcelacji gruntów, której dokonano w latach dwudziestych XX wieku. W rozumieniu potocznym obejmuje ono obszar terenu o kształcie zbliżonym do trójkąta ograniczonego od zachodu murem dawnego Zakładu Lubomirskich i dawnych Koszar Artylerii przy ul. Rakowickiej, do pętli tramwajowej na Rakowicach, następnie ul. Chrobrego ku Białusze i dalej, wzdłuż Białuchy, aż do zakładów przemysłowych przy ul. Supniewskiego i Rymarskiej po ulicę Mogilską i dalej wzdłuż ul. Mogilskiej z powrotem do fortu Mogilskiego.

Tak wstępnie i roboczo założona granica została jednak zweryfikowana w oparciu o kwerendę archiwalną i analizę planów parcelacyjnych. Ostatecznie po analizie dat powstania poszczególnych budynków i typów zabudowy oraz przeglądzie grup inwestorów (wojskowi zrzeszeni w OSM, inwestorzy prywatni oraz niezależny od Spółdzielni Fundusz Kwaterunku Wojskowego), ustalono następujące granice opracowania jak niżej.

- od zachodu: od skrzyżowania ul. Lubomirskiego i Mogilskiej skośnie ku północnemu wschodowi z włączeniem zabudowy przy ul. Mogilskiej, następnie po linii wyznaczonej granicą działki nieukończonego wieżowca NOT, biegiem wschodniego muru ogrodzeń dawnego Zakładu Lubomirskich (dzisiaj Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz zespołu koszar przy ul. Rakowickiej, z przedłużeniem tej linii ku południu do wymienionych powyżej zabudowań przy ul. Mogilskiej oraz ku północy do rejonu ul. Grochowskiej na wysokości pętli tramwajowej;
 - od północy: od wyznaczonego wyżej rejonu ul. Grochowskiej przedłużeniem i zachodnią krawędzią ul. Chrobrego do rzeki Białuchy;
 - od wschodu: rzeką Białuchą (środek nurtu) aż po most w ul. Farmaceutów; i dalej ul. Farmaceutów do ul. Supniewskiego, następnie ulicą Supniewskiego do ul. Zaleskiego,
 - od południa: ulicą Zaleskiego ku zachodowi do punktu przed skrzyżowaniem z ul. Kielecką; stąd ku południu po linii równoległej do ul. Kieleckiej z włączeniem linii zabudowy po wschodniej stronie ul. Kieleckiej, następnie ku zachodowi odcinkiem ul. Mogilskiej do ronda Mogilskiego i dalej tą ulicą na odcinku obchodzącym rondo do punktu przy skrzyżowaniu z ul. Lubomirskiego rozpoczynającego granicę zachodnią.
- Sytuację tą obrazuje Ryc. 1.

5. Analiza przestrzenna i kompozycyjna

5.1 Analiza urbanistyczna i stan zachowania

Opisane w części „Historia” etapy powstawania Osiedla Oficerskiego oddają chronologię rzeczywistego rozwoju przestrzennego i wskazują dobitnie na fakt, iż rozwój ten był rozciągnięty w czasie, nierównomierny i zależał od wielu zmiennych czynników (okoliczności dziejowe, gospodarcze itp.).

Pomimo tego, jedyne całościowo ukazujące plan Osiedla dokumenty, czyli plany regulacyjne z 1924 i 1925 roku, a także plany miasta Krakowa z roku 1916 (aktualizowany w 1933 roku) i późniejszy z 1934, ukazują już spójny projekt parcelacji gruntów na poszczególne działki budowlane i wskazują przebieg wytyczanych później faktycznie ulic, w większości pokrywający się ze stanem współczesnym. Sukcesję układu komunikacyjnego na tle zakresów planów regulacyjnych i włączeń obszarów w obręb Krakowa ukazuje Ryc. 2. Można ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że Osiedle Oficerskie już w 1924 roku było przemyślaną koncepcją urbanistyczną, później dość konsekwentnie (choć być może nie do końca w sposób planowy) realizowaną.

Punktem wyjścia dla układu Osiedla był bastion V „Lubicz”, leżący poza jego granicami, lecz będący punktem wpięcia się w układ komunikacyjny biegnący ku centrum Krakowa. Wschodnia granica przebiegała wzdłuż muru Zakładu Lubomirskich i Koszar Artylerii im. Gen. Bema, ku Rakowickiej i dalej wzdłuż ulicy Chrobrego, do Białuchy, która miała zamykać obszar osiedla od północy i północnego wschodu. Plan Krakowa z 1916 roku (aktualizowany w 1933 roku, a więc ukazujący już parcelację gruntów pod Osiedle Oficerskie) przewiduje od tej strony granice działek biegnące wzdłuż linii prostej, co wskazuje na przewidzianą regulację rzeki. Jednak pod liniami podziałów działek widoczne są nadal poziomicie ukazujące nieregularne ukształtowanie terenu i meandry cieku wodnego na północ i północny wschód od linii łamanej prowadzącej wzdłuż ulic: Sowińskiego,

Grunwaldzkiej, Moniuszki i Rymarskiej. Natomiast „Plan regulacyjny terytoriów położonych między Białuchą, ul. Mogilską a Aleją Obwodową na Piaskach, dz. XIX. w Krakowie i w gminie katastralnej Olsza” z 1924 roku przewidywał wyprostowanie i regulację Białuchy wraz z urządzeniem na obu jej brzegach bulwarów podkreślonych szpalerami drzew. Trudno określić, kiedy nastąpiło ukształtowanie dzisiejszego przebiegu rzeki na tym odcinku, prawdopodobnie miało to miejsce po II wojnie światowej. Od południa obszar Osiedla zamykała ulica Mogilska, którą miała bieć linia tramwajowa łącząca się z kolejką kocmyrzowską. Osiedle Oficerskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (które posiadało odrębny, ale spójny z wymienionym wyżej, plan regulacyjny z 1925 roku) zostało w pierwszej kolejności zrealizowane na gruntach, które spółdzielnia dzierżawiła od Skarbu Państwa (Zarządu Wojskowego) po likwidacji fortyfikacji. Działki wzdłuż zachodniej strony dzisiejszej ulicy Beliny Prażmowskiego (w planach regulacyjnych zwanej Aleją Obwodową, potem od 1936 roku ulicą I Osiedla Oficerskiego, po wojnie – w latach 1949–1990 – ulicą Juliana Marchlewskiego) zostały wytyczone na terenach dawnych wałów, biegnących niegdyś wzdłuż terenu Zakładu Lubomirskich i Koszar Artylerii im. Gen. Bema. Wały te łączyły bastion V „Lubicz” z bastionem IV b. Podobnie rzecz się miała z domami przy dzisiejszych ulicach Misiówka i Chłopickiego (odpowiednio: Prywatna, później II Osiedla Oficerskiego oraz Mogilska-Boczna), gdzie wcześniej był otwarty teren wojskowy przylegający od północy do ul. Mogilskiej na wysokości fortu „Mogilskiego”. Jedne z najstarszych zabudowań powstały także wzdłuż fortecznej drogi dojazdowej do zlikwidowanego szańca FS 14 (dzisiejsza ul. Kielecka) oraz wzdłuż drogi do ujeżdżalni – współcześnie ul. Zaleskiego. W dalszej kolejności zostały zabudowane działki po szańcach – FS 14 (w granicach dzisiejszych ulic Garczyńskiego, Grunwaldzkiej, Sowińskiego, po linii działki graniczącej ze szkołą, Brodowicza) i FS 13 ½ (prostokątna działka przy ul. Mogilskiej, od wschodu ograniczona linią ulicy Supniewskiego, od północy Zaleskiego). Wymienione etapy rozbudowy Osiedla można prześledzić analizując daty powstania kolejnych domów oraz daty przyłączania pierwotnie wojskowych działek do dzielnicy XIX Miasta Krakowa. Ostatni fragment Osiedla – klin zamknięty ulicami Brodowicza, Beliny Prażmowskiego, Chrobrego (dawna Olszowa), aż po Białuchę, został włączony w obręb administracyjny Krakowa dopiero przez Niemców w 1941 roku.

Fot. 1. Al. Beliny-Prażmowskiego, widok w stronę południowo-wschodnią, zaznaczone zasadzone niedawno drzewa, kontynuujące zapis planu regulacyjnego, fot. A. Staniewska

Osiedle Oficerskie rozplanowane zostało na prostokreślnej siatce ulic, zbliżonej do ortogonalnej, z modyfikacjami wynikającymi z uwzględnienia wcześniejszego układu komunikacyjnego (zarówno w zakresie kontynuacji jak i modyfikacji). Przebieg ulic skośnych

wynika z takich wcześniejszych uwarunkowań: Al. Beliny Prażmowskiego powstała w miejscu fortyfikacji (wału) i stała się główną osią – o charakterze poniekąd reprezentacyjnym. Ta szeroka aleja rozdzielona pasem zieleni (z widocznym na planie regulacyjnym szpalerem drzew pośrodku; aktualnie zasadzonym ponownie) ma skalę i charakter miejski, lecz nie wielkomiejski. Dzieje się tak po pierwsze dlatego, że zwarty rząd kamienic stanowi pierzeję wschodnią, zaś po stronie zachodniej istnieje zabudowa willowa (między innymi dworkowa), która w sensie urbanistycznym nie stanowi zwartej ściany wnętrza (Fot. 1). Po drugie, ulica ta funkcjonalnie nie stoi wysoko w hierarchii traktów miejskich: nie ma przedłużenia w kierunku północnym (jest zamknięta biurowcem poczty, ruch kołowy kierowany jest w ulice Grochowską i Chrobrego) oraz nie stała się ważną przestrzenią publiczną (mimo wtórnej lokalizacji różnego rodzaju usług w willach i parterów usługowych w niektórych kamienicach).

Fot. 2. Północne zamknięcie al. Beliny-Prażmowskiego budynkiem poczty i biurowcem TP SA, na pierwszym planie nasadzenia kontynuujące zapisy planu regulacyjnego, fot. A. Staniewska

Drugą istotną osią i zarazem także ulicą skośną, jest ulica Brodowicza, która została wytyczona w zgodzie z warunkami terenu (rów) oraz starym traktem biegnącym ku Olszy, przez otwarty w 1934 roku most na Białusze.

Fot. 3. Widok wzdłuż ul. Brodowicza w kierunku południowo-zachodnim, po obu stronach wyraźne rzędy zieleni przyulicznej, fot. A. Staniewska

Nie ma ona reprezentacyjnego charakteru, lecz wzdłuż niej powstało kilka kamienic i współczesne płomby tworzące pierzeje oraz gęstsza zabudowa willowa (bliźniacza, szeregowa), a towarzysząca jej w odcinku przed mostem zieleni wysoka (Fot. 3) może być

uznana za kontynuację zakładanych w planie rzędów drzew. Dziś ta ulica spełnia ważną rolę komunikacyjną.

Fot. 4. Wylot ul. Olszańskiej w kierunku bramy głównej Cmentarza Rakowickiego, widoczny rząd starych drzew (ciągnący się na całej długości tej ulicy, także w kierunku przeciwnym), fot. A. Staniewska

Kompozycyjnie istotna jest do dziś dnia ulica Olszańska, której wylot znajduje się na osi głównego wejścia na Cmentarz Rakowicki i przy której zachował się rząd starych drzew po stronie północnej (Fot. 4).

Z punktu widzenia komunikacji pieszej ważnym traktem jest także ulica Moniuszki (z zielenią zachowaną w części, w części kontynuowaną), która jako jedyna ulica przecina linią zbliżoną do prostej całe założenie w osi wschód zachód – od zakładów przemysłowych Pliva po al. Beliny Prażmowskiego, odkąd ma przedłużenie w kierunku ogrodzenia dawnych Koszar Artylerii.

Fot. 5. Widok w ulicę Kielecką w kierunku południowym, zachowany pierwotny alejowy układ drzew, o możliwej pierwotnej funkcji fortecnej, fot. A. Staniewska

Pozostałe ulice miały pełnić zapewne mniej ważną rolę z punktu widzenia komunikacji i do dziś zachowały taki charakter, jednak zaplanowano je jako trakty podkreślone nasadzeniami zieleni: dwustronnymi (ulice: Supniewskiego – śladowe; Grunwaldzka – niezachowane; Kielecka – zachowane wyraźnie, możliwa sukcesja fortecna – Fot. 5; Grochowska – kontynuacja – Fot. 6), zdwojonymi po jednej stronie (ulica Zaleskiego -

kontynuacja) oraz jednostronnymi (ulice: Chrobrego – niezachowane, Bandurskiego – zachowane, Norwida - niezachowane, Bema – w części zachowane).

Fot. 6. Nasadzenia po obu stronach ul. Grochowskiej kontynuujące zapisy planu regulacyjnego, fot. A. Staniewska

W podziale parcelacyjnym (widocznym na planach regulacyjnych i na planach Krakowa z 1916 roku – aktualizowanym w roku 1933 oraz na planie z 1934 roku) większość kwartałów zabudowy ma charakter nieregularnych czworo- lub pięciokątów, a działki są dość duże i zwykle umiarowe w kształcie (dominują prostokątne lub zbliżone). Jedyne miejsce zabudowy o narysie trójkąta, to zespół parafii Miłosierdzia Bożego i kościół (Fot.7., proj. Stanisław Niemczyk i Marek Kuszewski, realizacja: 1991-1994) wraz z pasażem handlowym, który wyróżnia się zatem nie tylko kształtem, ale i swoją funkcją publiczną. Powstał on w miejscu przewidywanego w planie regulacyjnym placu publicznego – jest zatem jego realizacją lub swoistą kontynuacją w zakresie funkcji i częściowo formy (przed parafią znajduje się ogólnodostępny mały plac i zadbane tereny zielone).

Fot. 7. Kościół i plac przy parafii Miłosierdzia Bożego, fot. A. Staniewska

Istotnym punktem węzłowym jest skwer u zbiegu ulicy Brodowicza i Al. Beliny-Prażmowskiego, przewidziany w planach regulacyjnych w kształcie zbliżonym do

dzisiejszego (otoczony drzewami). Pierwotne plany regulacyjne przewidywały łącznie 6 placów, prócz wymienionych powyżej były to place u zbiegu następujących ulic: Alei Obwodowej i Grochowskiej (z zieleńcem, skrzyżowanie, zieleni brak), Grochowskiej i Rusałek (z zieleńcem, prawdopodobnym akcentem w postaci pomnika, otoczony zielenią – prawdopodobnie nie zrealizowany, ulica Rusałek skrócona), Grochowskiej i Brodowicza (przy moście na rzece) oraz Brodowicza i Kieleckiej (w części zabudowany, otoczony zielenią). Ten ostatni był placem największym.

Ponadto, na planie regulacyjnym wyraźnie wyodrębnione zostały także budynki narożne (z których zrealizowano nieliczne) i pierzejowe – zapewne o mających się wyróżniać fasadach. Zwarta zabudowa w postaci niewielkich kamienic wzdłuż wschodniej pierzei alei Beliny-Prażmowskiego i zachodniej pierzei ulicy Bandurskiego nie należała do Oficerskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i była realizacją inwestorów prywatnych. Nałożenie zapisów planów regulacyjnych na podkład z 1916, akt. 1933 w sposób syntetyczny przedstawia Ryc. 3. Co ciekawe, w planach tych nie zaznaczono w żaden wyróżniający się graficznie sposób budowli użyteczności publicznej – nie wiadomo więc, czy były one na etapie parcelacji przewidywane. Wszystkie istniejące obecnie budowle użyteczności publicznej oraz różnego rodzaju siedziby instytucji są realizacjami współczesnymi.

Aby dokonać przybliżonej analizy stanu zachowania kwartałów posłużono się planem regulacyjnym, zanalizowano daty powstania budynków i oceniono stan przekształceń oraz skalę ewentualnych uzupełnień w wymiarze urbanistycznym. Ostatecznie wyodrębniono trzy ogólne kategorie, które przedstawia Ryc. 4.

1) Kategoria pierwsza obejmuje kwartały (czasem mniejsze jednostki – zespoły działek), które zachowały się bez zmian – podział działek nie uległ zmianom, a domy przetrwały w niezmienionej lub mało zmienionej bryle, zaś ewentualne realizacje nowsze kontynuują skalę i funkcję zabudowy starej. Obszary te zlokalizowane są głównie na terenach realizowanych przez Oficerską Spółdzielnię Mieszkaniową i koncentrują się głównie w południowej części Osiedla.

2) Kategorię drugą stanowią obszary zachowane ze zmianami, gdzie podział działek zasadniczo nie uległ zmianie, lecz obiekty są znacznie przekształcone w zakresie bryły, a współczesne realizacje nie kontynuują skali typu zabudowy lub są w znaczącej przewadze ilościowej. Kwartały te zlokalizowane są przy wschodnim końcu ulicy Moniuszki oraz po zachodniej stronie ulicy Brodowicza.

3) Ostatnią kategorią są kwartały przekształcone całkowicie, które zostały zrealizowane bez nawiązania do planu regulacyjnego i parcelacji działek (północne krańce osiedla położone nad Białuchą), lub zrealizowany typ zabudowy nie kontynuuje skali (zagęszczenie działki), gabarytu, charakteru i/lub funkcji oraz wyraźnie odcina się od istniejącej zabudowy kwartału (np. działki przy skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Brodowicza).

5.2 Analiza architektoniczna – wskazanie na wyraźne typy zabudowy

Niniejsze opracowanie sporządzane jest na potrzeby wpisu urbanistycznego do rejestru zabytków. Dlatego dotyczy zagadnień architektury i stylu tylko w niezbędnym dla opracowania zakresie, czyli wyodrębnione zostają charakterystyczne typy zabudowy. Należy jednak podkreślić, że łączą się one z teorią i historią architektury polskiej końca XIX i początków XX wieku w zakresie poszukiwania stylu narodowego i rozwoju myśli architektonicznej w początkach funkcjonalizmu.

W pierwszym etapie budowy Osiedla popularny był niewielki jednorodzinny dom parterowy z poddaszem w stylu dworcowym, wolnostojący lub bliźniaczy, nakryty dachem czterospadowym. Kształt poddasza miał charakter dekoracyjny, malowniczości budynkom nadawały dach łamany, podcieniowe ganki, wykusze, kolumny. „Dworki” były budowane przede wszystkim na zlecenie Oficerskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicach sąsiadujących z bastionem V, a więc przy ul. Chłopickiego, Misiówka, południowej części al. Beliny-Prażmowskiego (Fot. 8).

Fot. 8. Al. Beliny-Prażmowskiego 6, proj. Alfred Kramarski, 1924-1926, fot. M. Baczyńska

Zbliżone do „dworkowych” cechy stylistyczne widoczne są w dekoracji piętrowych willi z poddaszem powstałych w końcu lat dwudziestych. Oprócz loggi na osi środkowej czy dekoracyjnych balustrad, na elewacjach widoczne są także dekoracje w tynku jak kanelowane pilastry, łezki, gzymsy. Takie wille zobaczyć można przy ulicach Kieleckiej, Zaleskiego, Kasprowicza i Moniuszki (Fot. 9).

Fot. 9. Ul. Kielecka 22, proj. Julian Grabowski, 1925-1927, fot. M. Baczyńska

Większe od willi są jedno- lub dwupiętrowe wolnostojące i bliźniacze domy czynszowe w stylu będącym odległą reminiscencją historyzmu. Poddasza tych budynków mają często urozmaicony kształt, a obszerne tarasy wsparte są na kolumnach. Zaledwie kilka takich domów wybudowano przy ul. Kieleckiej i Moniuszki (Fot. 10).

Fot. 10. Ul. Kielecka 27, proj. Adam Ślęzak i Medard Stadnicki, 1927-1929, fot. M. Baczyńska

Także w drugim etapie budowy Osiedla powstawały domy czynszowe mieszczące kilka mieszkań przeznaczonych na wynajem. Wielkość mieszkań była zróżnicowana, od jedno- do czteropokojowych z kuchnią, łazienką, słuźbówką i spiźarką. Domy czynszowe z lat

trzydziestych nie różniły się od tych z pierwszej fazy powstawania Osiedla rozkładem czy wielkością pomieszczeń, zdecydowanej zmianie uległ za to ich wygląd zewnętrzny. Domy te charakteryzuje prosta, funkcjonalna bryła, zróżnicowanie gabarytów poszczególnych części, często wieloplanowa i wielodzielna elewacja z zaznaczonym wysokim cokolem, półokrągłe lub prostokątne zryzalitowane zakończenie skrzydeł i zgeometryzowana dekoracja w postaci poziomych gzymsów biegnących niejednokrotnie przez całą długość fasady czy wydatnego profilowanego gzymsu podokapowego. Rozmieszczenie i kształt okien (okna narożne, prostokątne okna klatki schodowej odpowiadające jej wysokości, okulusy) oraz balkonów z betonowymi i metalowymi balustradami, a także kolor i faktura tynku wpisują się w nurt poszukiwań architektonicznych bliski funkcjonalizmowi. W podobnej stylistyce zbudowano liczne jednopiętrowe wille na planie kwadratu, nakryte dachem płaskim lub kopertowym. Większość z opisywanych willi nie jest pozbawiona wartości architektonicznych, jednak maksymalne uproszczenie pozostałych czyni je bliższymi przedmiejskiemu budownictwu niż architekturze willowej. Opisane domy czynszowe i wille powstawały przede wszystkim przy ulicach zabudowywanych w drugim etapie budowy Osiedla, np. przy ul. Olszańskiej, Orłąt Lwowskich, Grochowskiej, północnej części al. Beliny-Prażmowskiego, ul. Garczyńskiego i Sowińskiego (Fot. 11).

Fot. 11. Ul. Grochowska 12, proj. Edward Zgut, 1936, fot. M. Baczyńska

Odrębny typ zabudowy, choć zbliżony stylistycznie do opisywanego stanowią dwu- i trzypiętrowe kamienice budowane w latach trzydziestych w zachodniej pierzei ul. Bandurskiego, wschodniej pierzei ul. Beliny-Prażmowskiego oraz przy ulicach Brodowicza i Kieleckiej (Fot. 12).

Fot. 12. Al. Beliny-Prażmowskiego 53, proj. Stanisław Turek-Kryłosański, 1936-1937, fot. M. Baczyńska

W zabudowie Osiedla Oficerskiego wyróżnić można jeszcze typ pośredni łączący w sobie prostotę bryły z dekoracyjnością poddasza zwieńczonego trójkątnymi lub schodkowatymi szczytami, uskokowymi obramieniami otworów okiennych i drzwiowych, profilowanymi gzymsami zdobiącymi elewacje niekiedy urozmaiconą wielobocznym ryzalitem. W tym stylu budowano zarówno parterowe domy (ul.

Garczyńskiego), piętrowe wille (ul. Bema, Beliny-Prażmowskiego) (Fot. 13), wolnostojące i bliźniacze domy czynszowe (pojedyncze budowle tego rodzaju można znaleźć przy ulicach Moniuszki, Zaleskiego, Bema, Grunwaldzka, Kasprowicza), charakterystycznie zdobione zwieńczenia poddasza widoczne są w kamienicach przy ul. Beliny-Prażmowskiego i Moniuszki.

Fot. 13. Ul. Bema 4, 1930-1933?, fot. M. Baczyńska

6. Wartości

Zespół urbanistyczny Osiedla Oficerskiego w Krakowie, jak wynika z wyżej zebranych informacji, powstawał historycznie, stopniowo, w okresie od 1923 r. do lat 1970-tych (z późniejszymi zmianami). Do połowy XX wieku zabudowa Osiedla była znacznie zaawansowana w realizacji, lecz daleka od wyczerpania miejsca pod zabudowę. Rozwój przestrzenny w całym okresie był podporządkowany planom regulacyjnym z 1924 i 1925 r., z rozwinięciami z lat 1930-tych oraz późniejszymi mało istotnymi zmianami, wynikającymi głównie ze zmiany w terenie, którą spowodowała regulacja koryta Białuchy. Zmiany te rysują się jednak nie jako zasadnicze, lecz uzupełniające i kontynuujące pierwotny plan urbanistyczny. Podobnie rozwój osiedla w czasach współczesnych stanowi jednoznaczną kontynuację pierwotnie założonego i pierwotnie realizowanego charakteru urbanistycznego założenia jako miejskiego osiedla willowego. Charakter ten jest zachowany i jasno czytelny, wtórne niezgodne z tym charakterem ingerencje zabudowy publicznej i mieszkalnej wielkogabarytowej mają zakres ograniczony, na tyle niewielki, że nie niwelują ani nawet znacznie nie zniekształcają owego pierwotnego charakteru i funkcji założenia jako całości.

Tym samym uznać należy, że Osiedle Oficerskie w Krakowie posiada i zachowuje ogół cech zabytkowego założenia urbanistycznego z okresu międzywojennego. Zachowana jest pierwotna siatka uliczna, zachowana jest zabudowa międzywojenna, generalnie utrzymana jest skala i charakter tej zabudowy w zabudowie późniejszej. Z tego wynika, że wartości zabytkowe osiedla w skali urbanistycznej są zasadniczo zachowane i czytelne.

Główną wartość zabytkową Osiedla Oficerskiego stanowi jego założenie urbanistyczne jako dokumentujące praktykę kształtowania dzielnic miejskich w 1. poł. XX w. oraz jako dokumentujące jedną z form i funkcji rozwoju organizmu miejskiego Krakowa w nowej fazie tego rozwoju: przypadającej od ok. 1910 roku fazy powstawania tzw. Wielkiego Krakowa.

W wymiarze ogólnym założenie jest reprezentatywne dla jednego z kierunków praktyki urbanistycznej swego czasu, obejmującego zabudowę mieszkalną małej lub średniej intensywności, tu osiedla willowego. Dominuje prostopadły układ siatki ulicznej, powszechnie stosowany od czasów prehistorycznych i kontynuowany do dziś. Układ ulic w trójkąt w północnej części osiedla, nie wynikając z teoretycznego zamiaru urbanisty, lecz z dowiązania i adaptacji prostopadłej siatki do wcześniejszych dróg, dokumentuje wpływ stanu zastanego w terenie na planowanie, tj. dowodzi zdeterminowania zamiaru twórcy przez istniejące uwarunkowania. Czynnikiem ten jest również reprezentatywny dla urbanistyki rozumianej jako sztuka kształtowania przestrzeni użytkowej, funkcjonalnej. Tym samym czytelność zachowanego układu i charakteru Osiedla Oficerskiego ma znaczenie dla przyszłych badań urbanistyki historycznej. W tej sferze mieści się także fakt, że Osiedle Oficerskie jest świadectwem weryfikacji w praktyce projektów teoretycznych. Bowiem teoretyczne, jak też realizowane osiedla wzorcowe, czy podręcznikowe projekty z epoki mają znacznie większy udział zieleni publicznej oraz kompozycje planowane bez nawiązania lub ze słabym nawiązaniem do wcześniejszych przesądzeń. Osiedle Oficerskie ilustruje zaś powszechniejszą zapewne praktykę ściślejszego nawiązywania w planowaniu urbanistycznym do zastanych przesądzeń, w szczególności do wcześniejszego układu drogowego, który w sensie ewolucyjnym stanowił tu kanwę dla nowoplanowanej siatki ulicznej. Ilustruje również tendencję do redukcji udziału zieleni publicznej w krajobrazie w porównaniu z teorią. Do wartości historyczno-urbanistycznych należy również rzadkość lub wyjątkowość faktu, że zespół zabudowy typu peryferyjnego (por. dalej) przylega tu do magistralnego obwodowego ciągu ulicznego, na ogół standardowo łączącego się w historii z zabudową monumentalną, wielkoskalową, zwartą (np. jak w zachodniej części Krakowa – Aleje Trzech Wieszców). Do wartości tych należy także, iż w układzie przestrzennym Osiedla

Oficerskiego czytelny jest ciąg uliczny o randze głównej (magistralnej) w skali miasta, powstały jako część przekształconego do funkcji komunikacyjnej dawnego obwodu fortyfikacji – co jest typowe i reprezentatywne dla praktyki XIX-XX-wiecznego rozwoju przestrzennego dawnych miast-twierdz w Europie.

W wymiarze lokalnym (krakowskim) Osiedle Oficerskie dokumentuje historyczne zróżnicowanie podejścia do kształtowania stref zabudowy miasta w planowym rozwoju. Osiedla willowe i szerzej osiedla zabudowy niskiej intensywności w urbanistyce XIX-XX-wiecznej były traktowane jako peryferyjne, z dala od centrum, oraz jako np. przyfabryczne (szerzej: przy miejscu pracy). Osiedle Oficerskie łączy oba te motywy. Zabudowania spółdzielni oficerów ilustrują tendencję wiązania zabudowy mieszkalnej z miejscem pracy, natomiast całość osiedla wraz z faktem przewidzenia tu zabudowy niskiej intensywności w planach (od 1910) świadczy o peryferyjnej kwalifikacji terenu mimo jego przyległości do ulicy magistralnej i mimo względnie małej odległości od centrum.

Na tym tle rzeczowym, oraz na tle sygnalizowanego ograniczonego stanu badań urbanistyki XX-wiecznej, wyżej zarysowane kwestie reprezentatywności oraz wyjątkowości Osiedla Oficerskiego w jego lokalizacji i w momencie powstania przesadzają też o dużej wartości naukowej tego zespołu urbanistycznego. Badania tego i podobnych zespołów, dotychczas nie badanych, będą mieć wpływ na uzupełnianie, uszczegóławianie, weryfikację dotychczasowego stanu badań historii urbanistyki oraz dziejów rozwoju Krakowa. Powstanie i długotrwała kontynuacja pierwotnego charakteru Osiedla jako urbanistycznego założenia zabudowy niskiej i średniej intensywności w przyległości dawnego I pierścienia austriackich fortyfikacji Krakowa może być przesłanką do podejmowania dalszych badań nad wpływem związków twierdzy z miastem i jej wpływu na rozwój urbanistyczny.

Wartości historyczne reprezentowane przez Osiedle Oficerskie rysują się w trzech sferach. Jedną łączy się z faktem, że ponieważ kanwą siatki ulicznej Osiedla były wcześniejsze drogi, w tym drogi forteczne, oraz układ części wschodniej I i II pierścienia fortyfikacji Krakowa, toteż układ Osiedla stanowi ślad po dawnej Twierdzy Kraków jako wyrazie historycznej obronnej funkcji miasta, jak również historyczny dowód wpływu tego układu na rozwój miasta. Druga sfera łączy się ze związkiem z postaciami historycznymi, znaczącymi w skali polskiej i w skali krakowskiej. M.in. na Osiedlu Oficerskim mieszkał gen. Bernard Mond: dowódca jednego z odcinków obrony Lwowa w 1919 r., dowódca pułku w wojnie polsko-radzieckiej, od 1932 r. dowódca 6 dywizji piechoty, której centralnym ośrodkiem był Kraków i która w 1939 roku należała do Armii „Kraków”. Z postaci lokalnych można wymienić Jana Stankiewicza: współpracownika Mariana Dąbrowskiego i redaktora odpowiedzialnego czasopism wydawanych przez najpotężniejszy w Polsce międzywojennej koncern prasowy IKC, należący do Dąbrowskiego. Trzecia sfera łączy się z architekturą osiedla traktowaną zbiorowo, w skali całości założenia. Osiedle Oficerskie dokumentuje ewolucję stylistyki architektonicznej w l. 1920-70-tych: przechodzenie od stylu dworskiego lat 20-tych do funkcjonalizmu czy modernizmu lat 30-tych, historyzujące wpływy w architekturze modernistycznej, w końcu przejście do stylistyki współczesnej. Osiedle dokumentuje tym samym dorobek krakowskich architektów, w tym najsławniejszych. M.in. projektowali tu domy: Alfred Kramarski, Franciszek Mączyński, Józef Pokutyński, Adam Ślęzak, Ludwik Wojtyczko, z mniej znanych Józef Karwat, Franciszek Krzyżanowski, Samuel Manber, Edward Skawiński, Tadeusz Żróbek.

Mimo że podano to wyżej, wypada tu ponownie podkreślić i przestrzec, że w/w ustaleń co do stopnia zachowania charakteru i wartości zabytkowych tego założenia urbanistycznego nie można kwestionować na podstawie dużego ilościowego udziału zabudowy późniejszej, współczesnej, tj. niezabytkowej, w całej zabudowie Osiedla. Jest to przesłanka natury architektonicznej, mająca znaczenie w rozpatrywaniu wartości zabytkowej poszczególnych

obiektów czy kwalifikowaniu ich do odrębnej ochrony indywidualnej w skali architektonicznej. W wymiarze urbanistycznym Osiedle zostało zaplanowane perspektywicznie, obliczone na rozwój w bliskiej i dalszej przyszłości – a więc z założenia na rozwój wieloetapowy, rozciągnięty w dowolnym czasie. Rozwijało się ogółem nie według jakiegoś odgórnie planowanego rytmu, narzucającego np. sukcesywne zabudowywanie kolejnych konkretnych kwartałów (dotyczy to tylko pewnych części, zainwestowanych przez Oficerską Spółdzielnię Mieszkaniową). Funkcję porządkującą spełniała siatka uliczna, a jej wypełnianie zabudową pozostawiono zasadniczo swobodzie inwestorów. Tym samym z punktu widzenia urbanistycznego nie jest zmianą istotną przestrzennie fakt, że nowa zabudowa wypełniająca tę siatkę w latach 30-tych jest odmienna stylistycznie od zabudowy powstałej w l. 20-tych, ani że miejscami zabudowa z lat 30-tych została wprowadzona w luki pozostające w zabudowie z lat 20-tych. Konsekwentnie w tym wymiarze nie może mieć znaczenia, że nowa zabudowa, współczesna z okresu od około 1960 r., ma inną stylistykę niż wcześniejsza, jest przemieszana z wcześniejszą oraz że nie jest zabytkowa. Zabudowa ta bowiem, skoro zasadniczo kontynuuje pierwotny charakter i funkcję Osiedla, tym samym nie stanowi wtórnej ingerencji zniekształcającej założenie, lecz przeciwnie: jest zasadniczo następną i ostatnią fazą planowego rozwoju przestrzennego Osiedla, generalnie spójną z pierwotnymi planami międzywojennymi (jak wcześniej wspomniano: nie licząc wtórnych, współczesnych, lokalnych zaburzeń tego pierwotnego charakteru, ponieważ skala takich ingerencji w proporcji do całości jest zbyt mała, by można je oceniać jako zacierające lub znacznie deformujące zabytkowe założenie).

7. Wnioski

Główną funkcją ochrony w wymiarze urbanistycznym winno być zachowanie i kontynuacja dotychczasowego charakteru i kompozycji Osiedla. Niżej podajemy główne wnioski tego dotyczące.

Bez zmian należy utrzymać sieć uliczną. Przy zmianie nawierzchni ulic i chodników należy zadbać o jakość ich wykonania i estetykę materiałów, zaś projekty małej architektury (w szczególności oświetlenia ulicznego) należy dostosować stylistyką i skalą do zabudowy. Działania te mogą się łączyć kształtowaniem skwerów i zieleni przyulicznej – tam gdzie to możliwe w nawiązaniu do planów regulacyjnych. Niedopuszczalna jest likwidacja zieleni publicznej np. w celu poszerzania ciągów drogowych, zaś ewentualna wymiana istniejącej oraz wprowadzanie nowej zieleni wysokiej winna się opierać na wytycznych konserwatorskich. Dopuszczalny jest rozwój zabudowy willowej w skali i kompozycji zgodnej z zabudową istniejącą tego typu. Za niedopuszczalne należy uznać wprowadzanie zabudowy wysokiej dużej intensywności w miejsce zabudowy willowej oraz w jej sąsiedztwo. Nowa zabudowa wysoka jest dopuszczalna wyłącznie w strefach, gdzie już istnieje historycznie. W tych partiach najistotniejszą wytyczną będzie zgodność skali nowej zabudowy wysokiej z istniejącą oraz z wyeliminowaniem dominacji nowej nad starą w sensie skali, w sensie ekspresji architektonicznej oraz w sensie roli w krajobrazie zurbanizowanym. W szczególności budynki wielkogabarytowe powinny nie stawać na zamknięciach osi ulic. Jest to istotne zwłaszcza w możliwych sytuacjach ewentualnych zmian dotychczasowych funkcji niektórych działek. Przykładowo: poważnie dewaloryzujące byłoby krajobrazowe odcięcie wysoką zabudową stref willowych od koryta Białychy, w sąsiedztwie szkoły przy moście przy ul. Brodowicza. Wpis „urbanistyczny” winien również umożliwić perspektywiczną docelową eliminację co główniejszych wtórnych negatywnych ingerencji zabudowy wielkogabarytowej w istniejącą postać krajobrazową osiedla, wraz z ewentualnym etapowaniem zmian w zakresie poprawy ich stylistyki architektonicznej (np. budynek Wydziału Skarbu Urząd Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29). Wreszcie postulowany

wpis powinien także umożliwić kontrolę konserwatorską nad ewentualnymi zmianami form czy cech granic założenia, np. na formy przyszłego kształtowania czy wykorzystania zboczy i krawędzi koryta Białuchy z ich przyległościami. W tym miejscu Osiedle powinno mieć łączność z rzeką – dopuszczalna jest co najwyżej ażurowa ściana zieleni, która nie odetnie optycznie tych terenów. Zabudowa wielkogabarytowa w tym miejscu byłaby niekorzystna, podobnie jak zmiana formy, skali lub wyrazu muru od strony zespołu koszarowego.

Nadmienić wypada, że wpis założenia urbanistycznego do rejestru zabytków powinien się uzupełniać ze strefą ochrony konserwatorskiej w planie zagospodarowania przestrzennego, jak również z wpisywaniem do rejestru zabytków poszczególnych kwalifikujących się do tego budynków na terenie Osiedla Oficerskiego (szacunkowo ok. 200 obiektów), co z natury rzeczy będzie długotrwałym procesem. Funkcji ochronnych wpisów indywidualnych nie zastępuje wpis „urbanistyczny”. Toteż wpis „urbanistyczny” powinien również zapewnić warunki prawne ochrony poprzez dokumentowanie istniejącego stanu i zasobu zabytkowego – jako ulegającego na bieżąco zmianom użytkowym (za pilną wypada uznać konieczność dokumentacji fotograficznej brył, elewacji oraz detalu, w szczególności stolarki i ślusarki drzwiowej, okiennej i ogrodzeniowej). Najlepiej byłoby powiązać to z zebraniem ikonografii historycznej, niemniej można te zadania rozdzielić względnie etapować. Tu podkreślamy, że nieobojętne dla ogółu wartości tak całości krajobrazowej, jak poszczególnych obiektów, są ogrodzenia posesji, zwłaszcza od strony ulic, w niejednym miejscu zachowane i mające wartość zabytkową oraz kompozycyjną czy estetyczną w ramach całości, a w żaden sposób nieewidencjonowane i niezdokumentowane.

8. Literatura

- [1]. Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki (red.) „Dzieje Krakowa,” Kraków 1979, T.3, Kraków w latach 1796-1918
- [2]. Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki (red.) „Dzieje Krakowa”, Kraków 1997, T.4, Kraków w latach 1918-1939
- [3]. Janusz Bogdanowski, „Warownie i zieleń twierdzy Kraków”, Kraków 1979
- [4]. Katarzyna Brückman de Renstrom, „Salwator, Kraków, Europa. Historia i architektura osiedla (1908-2003) na tle przemian w architekturze krakowskiej i europejskiej początku XX wieku”, Kraków 2003
- [5]. Jan Maciej Chmielewski, „Teoria urbanistyki w projektowaniu miast”, Warszawa 2001
- [6]. „Energetyka krakowska 1905-2005”, pr. zbiorowa, Kraków 2005
- [7]. Marcin Fabiański, Jacek Purchla, „Historia architektury Krakowa w zarysie”, Kraków 2001
- [8]. Łukasz Heyman, „Nowy Żoliborz 1918-1939: architektura – urbanistyka”, Warszawa 1976
- [9]. Grzegorz Mleczko, „150 lat Gazowni Krakowskiej”, Kraków 2006
- [10]. Andrzej K. Olszewski, „Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925: teoria i praktyka”, Wrocław 1967
- [11]. Janusz Osman, Jan Koźmic, „Kronika krakowskich linii tramwajowych 1882-2007”, Kraków 2008
- [12]. Jacek Purchla, „Jak powstał nowoczesny Kraków”, Kraków 1990
- [13]. „Encyklopedia Krakowa”, pr. zbiorowa, Warszawa-Kraków 2000
- [14]. Tadeusz Tołwiński, „Urbanistyka”, Warszawa 1948, T.2, Budowa miasta współczesnego , T.3, Zieleń w urbanistyce
- [15]. Robert Wierzbicki, „Wodociągi Krakowa do roku 1939”, Kraków 1999
- [16]. Robert Wierzbicki, „Wodociągi Krakowa 1940-2000”, Kraków 2001
- [17]. Maria Jolanta Żychowska, „Między tradycją a awangardą. Problem stylu w architekturze Krakowa lat międzywojennych”, Kraków 1991

Archiwalia

Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Budownictwa Miejskiego

